

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 3
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 3 -son.

Mart 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №3.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 3

March, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**

<http://journalseeker.research>

[bib.com/view/issn/2181-](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(3).

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 3.

Март 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №3.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Erkaboyev, Sanjarbek Odiljonovich,
<i>Public financial control in the public financial management system: an analysis of the European experience</i> | 6 |
| 2. | Israilova, Maksuda Valerievna
<i>An alternative approach to assessing the competitiveness of textile industry clusters</i> | 19 |
| 3. | Abduraxmanova, Shoxida Ravshanovna
<i>Strategies for increasing of the textile industry in Uzbekistan</i> | 31 |
| 4. | Butaboev, Makhammadjon
<i>Risk management mechanisms in industries and spheres of the digital economy</i> | 40 |
| 5. | Dehqonov, Nuriddin Muhammadaliyevich
<i>Advance proposals formed on the basis of public opinion in regions</i> | 55 |
| 6. | Tukhtasinova, Dildorakhon
<i>Improvement of the innovation management system at textile industry enterprises</i> | 63 |
| 7. | Uzganbayeva Dilnoza, Nazarova, Latofat, Gaybullaeva, Gulbakhor
<i>Some problems of forming a modern innovative system</i> | 71 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical Sciences / Педагогические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 8. | Usmanova, Zulfiya Musaevna
<i>Impact of art literature on personality education</i> | 84 |
|----|---|----|

Filologiya fanlari /Philological Sciences / Филологические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 9. | Urmonova, Maftunakhon, Mirzayeva, Dilshoda
<i>Determination of the concept of “intelligence and unintelligence” in English and Uzbek proverbs</i> | 91 |
|----|---|----|

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

- | | | |
|-----|--|-----|
| 10. | Bun, Anna
Valevataya, Victoria Sergeevna, Kalyukh, Tatiana Vadimovna
<i>Development of ESG-audit in the context of the concept sustainable development</i> | 97 |
| 11. | Dehqonov, Nuriddin Muhammadaliyevich
<i>Promotion of proposals and triage of activities formed on the basis of public opinion in the regions</i> | 101 |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | |
|-------------------------|-----|
| <i>Advertisement</i> | 105 |
| <i>Our publications</i> | 115 |

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 3

Volume: 3

Published:

31.03.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Usmanova, Z.M. (2023). Impact of art literature on personality education. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (03), 84-90.

Усманова, З.М. (2023). Воздействие художественной литературы на воспитание личности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (03), 84-90.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7835665>

QR-Article

Usmanova, Zulfiya Musaevna

Senior Lecturer of the Department of
Economics,

Fergana Polytechnic Institute

Email: z.usmanova@ferpi.uz

UDC 37.018

IMPACT OF ART LITERATURE ON PERSONALITY EDUCATION

Abstract. *This article discusses the issues of popularization and reading of fiction and its educational impact. The author in the framework of the study draws attention to the need to study and promote the works of authors who have left an indelible mark on the history of mankind. The article tells the purpose of reading and popularizing fiction and its influence on people's consciousness. The study draws attention to the role of fiction in the educational process. The author gives conclusions and recommendations in the research area*

Keywords: *Fiction, works of writers, Theodore Dreiser, Colleen McCullough, Honore de Balzac, Vasily Yan, Grigol Abashidze, Raffaello Giovagnoli*

Усманова, Зулфия Мусаевна

Ферганский политехнический институт

Старший преподаватель кафедры “Экономика”

E-mail: z.usmanova@ferpi.uz

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. *В данной статье рассматриваются вопросы популяризации и чтения художественной литературы и её воспитательного воздействия. Автор в рамках*

исследования обращает внимание на необходимость изучения и пропагандирования произведений авторов, оставивших неизгладимый след в истории человечества. В статье повествуется цель чтения и популяризации художественной литературы и её влияния на сознание людей. В ходе исследования обращается внимание на роль художественной литературы в образовательном процессе. Автор приводит выводы и рекомендации по исследуемому направлению

Ключевые слова. Художественная литература, произведения писателей, Теодор Драйзер, Коллин Маккалоу, Оноре де Бальзак, Василий Ян, Григол Абашидзе, Рафаэлло Джованьоли

Usmanova, Zulfiya Musaevna

Iqtisodiyot kafedrasida katta o'qituvchisi

Farg'ona politexnika instituti

Email: z.usmanova@ferpi.uz

BADDIY ADABIYOTNING SHAXS TARBIYASIGA TA'SIRI

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy adabiyotni ommalashtirish va o'qish, uning tarbiyaviy ta'siri masalalari muhokama qilinadi. Muallif tadqiqot doirasida insoniyat tarixida o'chmas iz qoldirgan mualliflar ijodini o'rganish va targ'ib qilish zarurligiga e'tibor qaratadi. Maqolada badiiy adabiyotni o'qish va ommalashtirishdan ko'zlangan maqsad, uning odamlar ongiga ta'siri haqida so'z boradi. Tadqiqotda badiiy adabiyotning ta'lim jarayonida tutgan o'rniga e'tibor qaratiladi. Muallif tadqiqot sohasida xulosa va tavsiyalar beradi

Kalit so'zlar. Badiiy adabiyot, yozuvchilar asarlari, Teodor Drayzer, Kollin Makkalloy, Onore de Balzak, Vasiliy Yan, Grigol Abashidze, Raffaello Giovagnoli

Введение

В настоящее время достаточно актуальными являются вопросы воздействия художественной литературы на общество.

В этой связи хотелось бы отметить, что одной из главных и первых инициатив, объявленных Президентом Узбекистана Ш. Мирзиёевым стала инициатива, связанная с усилением интереса молодежи к музыке, искусствам, литературе, театру и другим видам искусства.

Литературоведение и в частности художественная, научная литература непосредственно оказывают влияние на общество и её ячейку, то есть индивидов. В своём исследовании мы бы хотели обратить внимание на значимость художественной и научной литературы в жизни общества.

Анализ использованной литературы

С теоретической точки зрения базой исследования явились работы выдающихся писателей таких как Теодор Драйзер, Григол Абашидзе, Василий Ян, Рафаэлло Джованьоли, Коллин Маккалоу и других.

Теодор Драйзер, перу которого принадлежат такие бестселлеры как трилогия «Финансист», «Титан», «Стоик», «Гений», «Сестра Керри», «Дженни Герхадт»,

«Американская трагедия» до сих пор служат средством воспитательного воздействия на личность человека.

Анализ и результаты

В своём исследовании мы бы хотели описать веяния литературы и её воздействия на общество и на личность. Всем хорошо известен великий, выдающийся писатель своего времени, произведения которого имеют читателей и в современное время Теодор Драйзер, автор произведений «Финансист», «Титан», «Стоик», «Гений», «Сестра Керри», «Дженни Герхадт», «Американская трагедия» и других, в них он описывает события, свидетелем, которых он был. Предположим, в романе «Американская трагедия» Драйзер описывает предпочтения общества, значение общественного мнения и как результат жертвы этих общественных предпочтений парень и девушка. Воспитательный аспект этого произведения в том, что человек должен быть ответственным за свои поступки. Но произведение не даром носит название «Американская трагедия».

В нём описывается трагедия общества, которое было косвенно виновато в том, что случилось. Общество и его мнение подтолкнули героя романа на совершение преступления. Читатель, который прочитал этот роман до конца надеется на положительный исход событий, болеет за парня, ставшего жертвой общественного мнения, но в романе описывается реальность того времени, которая приводит к гибели двух людей.

В трилогии «Финансист», «Титан», «Стоик» описывается жизнь Френка Алджернона Каупервуда в качестве прототипа успешного предпринимателя. Но здесь тоже описывается ситуация, связанная с общественным мнением, когда его супругу «Высший свет» не принимает, так как она не отвечает требованиям и нормам поведения в обществе, хотя читатель прекрасно понимает, что она ни в чём не виновата, просто общество в лице высшего света её не приняло [2].

В романах грузинского автора Григола Абашидзе «Лашарелла» и «Долгая ночь» повествуется исторические события, происходящие в Грузии в 13 веке.

Произведения популярного писателя Грузии Григола Абашидзе составили исторические романы "Лашарелла", "Долгая ночь", объединенные в своеобразную грузинскую хронику XIII века. В своих романах Григол Абашидзе возрождает яркую и трагическую историю своей Отчизны, повествует о борьбе грузинского народа за обретение независимости, создает неизгладимые, запоминающиеся и грандиозные образы.

Роман Василия Ян «Чингисхан» даёт с художественной точки зрения незабываемую и вместе с тем исторически подлинную картину суровых времен, происходивших в Средней Азии в начале тринадцатого века. Это произведение о борьбе «империи» Чингисхана с хорезмийским шахом Мухаммед Аллаэтдином. И в этой борьбе победу одерживает хан.

В романе он предстаёт перед читателем в качестве умелого полководца, тонкого дипломата, ловкого внутривосточного деятеля и дальновидного политика. В книге повествуется великие завоевания Чингизхана, которые впоследствии его последователями привели к овладению Восточной Европой. Исторические события того времени очень талантливо написаны писателем.

Возникает вопрос, как Чингизхан одержал победу над великим Хорезмшахом, что поспособствовало поражению в этой борьбе династии Хорезмшаха.

И уместен ответ – это были предпосылки междоусобных войн, не сплочённость в самом государстве Хорезмшаха, внутривластные распри, борьба за престол, устой общества, жизненный уклад, определённые традиции, способствовавшие возникновению разрозненности и многое другое.

Обратим свои взоры в историю с помощью данного романа, и мы получим ответы на многие интересующие нас вопросы.

В войске Чингизхана была суровая дисциплина, малейшая провинность каралась единственным наказанием, то есть смертной казнью. Да татаро-монгольские завоеватели не отличались культурой, уровнем знаний, но они были дисциплинированы и сплочёнными, чего не скажешь о государстве Хорезмшаха. Представьте себе ситуацию, когда над страной висит угроза завоевания, а хокимы отдельных территорий вместо того, чтобы сплотиться против врага каждый действовали по правилу «моя хата с краю», это и привело к гибели и поражению государства Хорезмшаха. Хотя в этом историческом романе описываются действия борцов за свободу и независимость, таких как Джелальэтдин, Темур Малик и других. Но что они могли сделать в одиночку?

В романе описывается сюжет, в котором Джелальэтдин уходит от врага бросившись в реку, а его семья тоже бросилась в реку, чтобы не стать добычей для врагов. Вслед ему Чингизхан смотрит и восторженно произнёс слова, в которых суть в том, что он хотел бы чтобы у него был такой сын.

Но в государстве Хорезмшаха Джелальэтдина не допускали к власти, так как мать Хорезмшаха Туркан Хатун недолго любила мать Джелальэтдина, то есть свою сноху, и делала всё, чтобы он находился подальше от государственных дел. Мы могли бы представить, а что было бы если воинами государства хорезмшахов руководил бы именно Джелальэтдин, тогда исход борьбы скорее всего был бы другим. Читатель в ходе чтения данного романа глубоко переживает за судьбу народа и его героев. Но в истории имя Джелальэтдина сохранилось как символ мужества, бесстрашия и самоотверженности.

А какой след в истории оставил сам Хорезмшах, у которого не хватило ни умения, ни мужества, ни дальновидности для борьбы с врагом.

Так же в романе описывается герой своего времени хаким города Ходжента Темур Малик, он был близким и верным другом Джелальэтдина и не уступал ему в мужестве, стойкости и выносливости в борьбе с врагом. До своего последнего вздоха Темур Малик вёл борьбу с вражескими захватчиками.

Возникает вопрос какое воспитательное воздействие на сознание человека может оказать чтение этого романа. И напрашивается ответ самое что ни есть прямое. Мы гордимся нашими предками, которые оставили неизгладимый след в истории. А какой след оставим мы? Что мы делаем для процветания нашей Родины? Без изучения истории нет будущего – это слова нашего первого Президента. А как можно изучить историю? Конечно и с помощью чтения художественной литературы в данном случае исторической направленности.

Воспитательное влияние чтения художественной литературы проявляется в том, что человек прочитавший много художественных произведений имеет соответствующий словарный запас, у него расширяется кругозор, пополняется багаж знаний. Иногда мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда предположим студент высшего учебного заведения не может грамотно изложить свою точку зрения, в данном случае ему не хватает словарного запаса.

Для саморазвития каждый человек должен периодически читать художественную или научную литературу.

Литературоведение — отрасль филологии и искусствознания, предметом изучения которой является художественная литература во всем многообразии составляющих её элементов [1].

Представим себе влияние художественной литературы на становление нравственных, этических, культурных убеждений личности. На воспитание ребёнка, например, большое влияние оказывает чтение ему художественной литературы, соответствующей её возрасту.

По мере того, как происходит становление личности большая роль в этом процессе принадлежит конечно же художественной литературе. Неизгладимое влияние на авторов оказало чтение романа Екатерины Шереметьевой «Вступление в жизнь». Этот роман имеет огромное воспитательное значение, может служить руководством для большинства педагогов в воспитательном процессе. Екатерина Шереметьева в своём произведении описывает события конца 19 начала 20 века на примере одной семьи. Наибольший акцент в романе автор делает на проблемы воспитания. С нашей точки зрения данное произведение может стать инструкцией для правильного воспитания для каждого человека и таким образом оказывать положительное влияние на ситуацию с воспитанием в рамках общества.

В ходе нашего исследования мы бы хотели обратить внимание на воспитательное значение произведения писателя Оноре де Бальзак “Отец Горио” [1].

В нём отражаются события конца 19 века. В семье в которой из жизни уходит жена Горио, он остаётся один с двумя дочерьми. Всю свою любовь герой романа отдаёт своим любимым дочерям, выбивается из сил, работает непокладая рук, чтобы обеспечить их всем необходимым. Всю жизнь посвящает им, даже не женившись повторно, чтобы их не притясняла мачеха. Он удовлетворяет все их капризы, собирает для них приданое и выдаёт дочерей замуж, но на старости лет остаётся в одиночестве, а дочери его забывают о его существовании.

В конце своей жизни он остаётся только с месячной рентой, которой ему хватает на самое необходимое, но в один из дней к нему заявляется одно из дочерей и в слезах сетует на своего супруга, который не может купить ей платье на балл. И отец Горио отдаёт ей все свои последние сбережения для покупки дорого платья и остаётся ни с чем.

Каково же воспитательное значение данного произведения? Нельзя удовлетворять все потребности своих детей, как бы их не любили родители. В этом случае ребёнок превращается в плохом смысле этого слова в “потребителя”,

который привык, что все его прихоти удовлетворяются, а сам ни для себя, ни для окружающих ничего не делает, и в обществе от него пользы не будет.

То есть у личности появляются лишь иждивенческие мотивы.

Так же хотелось бы отметить огромное воспитательное значение повести авторов Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД», в которой авторы описывают время свидетелями и участниками которого они являлись, то есть начало 20 века, переходный период, послереволюционное время, когда улицы городов были полны беспризорными детьми. В этой повести описываются события повествующие о том, как в столь смутное время организовав школу имени Достоевского, там воспитывали и содержали этих детей, прививая им лучшие ценности, растя в стенах этой школы будущих полноценных граждан для общества. Авторы сами были воспитанниками этой школы и достоверно описывают события, происходящие в стенах школы, профессионализм педагогов и воспитателей, которые могли найти ключ к душе каждого воспитанника.

Хотелось бы так же осветить значение художественной литературы, носящей исторический характер, например роман Пиримкула Кодирова «Авлодлар довони», в котором он описывает потомков нашего великого предка Захириддина Мухаммад Бабура и его сына Хумоюна. Этот роман имеет большое воспитательное значение для сегодняшней молодёжи [6].

Так же большой интерес представляет литература джадитского направления и его выдающихся представителей [2].

Заключения и предложения

В контексте вышесказанного следует отметить, что на общество и его членов большое воздействие оказывает художественная литература. На человека прочитавшего произведение Уткира Хошимова “Войти и выйти” неизгладимое влияние оказывают события, описываемые в этом романе, охватывающие время довоенного, военного и послевоенного периодов.

В заключении необходимо привести выводы в пользу положительного воздействия литературы на общество:

Во первых – чтение художественной литературы обогащает духовный мир читателя, увеличивает словарный запас каждого человека;

Во вторых – художественная литература оказывает воспитательное воздействие на личность

В третьих – художественная литература положительно влияет на становление нравственных, этических, эстетических ценностей человека;

В четвёртых – художественная литература соответствующего направления напутствует на бережное отношение к национальным традициям определённого общества.

Список использованной литературы:

1. Бальзак, О. Д. (2021). Отец Горио. Lindhardt og Ringhof.
2. Драйзер, Т. (2022). Стоик. Книга для чтения на английском языке. Litres.
3. Драйзер, Т. (2016). Американская трагедия. FTM.

4. Ян, В. (2021). Чингисхан (Vol. 1). Litres.
5. Белых, Г. Г. (2016). Республика Шкид. ФТМ.
6. Усманова, З. М. (2022, January). К вопросам влияния литературы на общество. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 169-171).

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiats tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

